

- Raqamli iqtisodiyot barqaror rivojlanadi.

Shunday ekan, davlat organlari, sug'urta kompaniyalari va tijorat tashkilotlari o'zaro hamkorlikda axborot xavfsizligini sug'urtalash tizimini yaratish va rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratishlari lozim.

Kelajakda, informatsion xavflarni sug'urtalash O'zbekistonning raqamli transformatsiya siyosatining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyuldagi PQ-3832-sonli qarori "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida.
2. O'zbekiston Respublikasi "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil, yangi tahrir.
3. Karimov, I.A. "Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch". Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Nuriddinov, A., Teshayev, R. "Axborot xavfsizligi asoslari". Toshkent: TUIT nashriyoti, 2020.
5. Imomqulov, A. "Sug'urta bozori va risklarni boshqarish". Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019.
6. Иминова, Н.А. "Страхование информационных рисков: проблемы и перспективы развития". // Вестник Ташкентского университета информационных технологий. – 2022. – №3. – С. 45–58.
7. Грицай, С.В. "Управление рисками информационной безопасности". // Информационные технологии. — Москва: Финансы и статистика, 2018.
8. Gordon, L.A., Loeb, M.P. "Managing Cybersecurity Resources: A Cost-Benefit Analysis". McGraw-Hill Education, 2006.
9. Solms, R. von, Niekerk, J. "From information security to cyber security". Computers & Security, 2013, Vol. 38, pp. 97–102.
10. Whitman, M.E., Mattord, H.J. "Principles of Information Security". Cengage Learning, 6th Edition, 2018.
11. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). "Guidelines for the Security of Information Systems and Networks". Paris, 2002.
12. ISACA. "COBIT 5 for Information Security". Rolling Meadows, IL: ISACA, 2012.
13. Stallings, W. "Network Security Essentials: Applications and Standards". Pearson Education, 5th Edition, 2014.
14. ENISA (European Union Agency for Cybersecurity). "Threat Landscape Report 2023".
15. World Economic Forum. "Global Risks Report 2024". Geneva, Switzerland.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Абдиев Мурат Журатович – доктор экономических наук, профессор, Ошский технологический университет, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит», Кыргызская Республика, г.Ош, Ферганский политехнический институт, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит», Республика Узбекистан, г.Фергана, E:mail: mabдиев1977@mail.ru;
Арстанбеков Амантур Кушбакович - аспирант 3-курса, Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова, Кыргызская Республика, г.Жалал-Абад, E: mail: Arstanbekov0317@mail.ru;
Шатманова Айжамал Суйналиевна- аспирант 4-курса, Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова, Кыргызская Республика, г.Жалал-Абад, E: mail: ajjamal.shatmanova@mail.ru.

Аннотация. В предлагаемой научной статье представлен опыт преуспевающих стран в цифровизации сельского хозяйства, уточнены их теоретические и практические положения. В научной статье исследованы системы государственной поддержки развития цифровизации в сельском хозяйстве, таких стран, как США, Германии, Нидерланды, Польше, Израиле и сделаны выводы по теме исследования.

Ключевые слова. Сельское хозяйство, цифровизация, информация, обработка, технологии, инновация, внедрение, потенциал.

FOREIGN EXPERIENCE IN DIGITALIZATION OF AGRICULTURE

Abstract. The proposed scientific article presents the experience of successful countries in the digitalization of agriculture, clarifies their theoretical and practical provisions. The scientific article examines the systems of state support for the development of digitalization in agriculture in countries such as the USA, Germany, the Netherlands, Poland, Israel and draws conclusions on the topic of the study.

Key words: Agriculture, digitalization, information, processing, technology, innovation, implementation, potential.

Повышение конкурентоспособности аграрного сектора на современном этапе невозможно без инноваций, основанных на цифровых решениях. Цифровые технологии способствуют повышению производительности, оптимизации расходов, обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства. Важно предусмотреть государственную поддержку внедрения цифровых технологий сельское хозяйство наряду с соответствующей системой государственного регулирования, в том числе стимулирующей обеспечение в сельской местности доступа в интернет [1,2].

В целях повышения производительности сельское хозяйство прошло путь от собирательства к возделыванию полей и культивации растений, к использованию удобрений и средств механизации, к автоматизации производства. Наступил новый технологический этап – внедрение цифровых технологий. За традиционным повышением производительности, качества продукции, сокращения производственных потерь и энергоёмкости открываются новые перспективы: цифровой сбор данных о состоянии посевных площадей и животноводства с возможностью их детализации до конкретного участка поля и животного в режиме реального времени, расчет схемы внесения удобрений и СЗР, внедрение «умной» сельскохозяйственной техники, внедрение технологий искусственного интеллекта и т.д. То есть «цифра» даст ответ каждому аграрию на главные вопросы: как получить с одного гектара больше урожая и высокую продуктивность скота и тратить на это меньше ресурсов как человеческих, так и материальных. Есть и сдерживающие факторы: неготовность инфраструктуры, отставание образовательных программ агрономов, проблемы финансирования. Однако оставаться в стороне от цифровой трансформации грозит потерей конкурентоспособности [5].

И в этой связи огромное значение приобретает реализация государством комплекса мер стимулирующего и регуляторного характера, взаимосвязанность которых и будет обуславливать внедрение цифровых технологий в АПК. К таким мерам можно отнести:

1. Развитие цифровой инфраструктуры (например, доступ к интернету);
2. Модернизация образовательной системы и разработка новых программ повышения квалификации;
3. Упрощенная система финансирования инноваций;
4. Государственное регулирование;
5. Цифровизация процессов предоставления государственной поддержки сельского хозяйства.

США занимают лидирующие позиции в цифровизации экономики, в частности во внедрении цифровых технологий в сельском хозяйстве. Государственная политика в сфере развития цифровизации сфокусирована на разных направлениях цифровых инструментов поддержки, например:

- точное земледелие;
- цифровые финансовые услуги;
- развитие системы учета и управления данными;
- расширение поддержки информационных технологий и др.

США свойственна централизованная система сельскохозяйственных исследований, которая регулируется Национальным институтом продовольствия и сельского хозяйства, подведомственным Департаменту сельского хозяйства США. Институтом регулярно проводятся исследования в области цифровизации посредством предоставления грантов. Страна стабильно занимает лидирующие позиции в международных рейтингах цифровизации по различным направлениям, например, в глобальном инновационном индексе США занимают 3 место.

Следует отметить, что при высоком уровне развития цифровых технологий, в США уделяют особое внимание вопросу распространения интернета для всех сельских территорий страны, выделяя данный вопрос как основу для развития цифровизации в экономике в целом. Так, согласно отчету Федеральной комиссии по связи 22,3 процента американцев, проживающих в сельских районах, не имеют доступа к фиксированной наземной широкополосной связи со скоростью 25 Мбит/с.

Нидерланды

Учитывая площадь, а также погодные и природные условия страна добилась больших успехов в технологиях и инновациях в сельском хозяйстве, которые по сей день способствуют увеличению производительности и экспорта голландской сельскохозяйственной продукции по всему миру. Экспорт голландской сельскохозяйственной

продукции в 2020 году составил 104,7 млрд долл., уступая по объему лишь Соединенным Штатам Америки с показателем 149,3 млрд долл [3].

Страна добилась больших успехов в технологиях и инновациях в сельском хозяйстве, которые по настоящее время способствуют увеличению производительности и экспорта голландской сельскохозяйственной продукции. Экспорт голландской сельскохозяйственной продукции в 2020 году составил 104,7 млрд долл., уступая по объему лишь Соединенным Штатам Америки с показателем 149,3 млрд долл.

Страна добивалась подобных объемов экспорта внедряя инновационные и цифровые подходы в сельское хозяйство, торговлю, логистику, о чем свидетельствует высокое положение Нидерландов в международных рейтингах.

Оптимизация производственных процессов с помощью цифровых технологий, эффективная логистика и высокая производительность труда вывели Нидерланды на лидирующие позиции в мире. Созданная «пищевая долина», идейным центром которой является Вагенингенский университет, подняли страну в мировые лидеры по экспорту продовольственной продукции и показателям в цифровых рейтингах. На протяжении последних лет экспорт голландской продукции превышает 100 млрд. долл., а в индексе сетевой готовности государство занимает 1 место по итогам 2020 года.

Германия

Использование современных цифровых информационных и коммуникационных технологий является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства Германии. Благодаря программе финансирования «Land.Digital» Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства разрабатывает цифровые изменения в сельской местности, создает модели и практические концепции в рамках федеральной программы развития сельских территорий. Государственная политика в сфере цифровизации АПК заключается в поиске заинтересованных лиц, которые хотят улучшить жизнь в стране за счет разумного использования информационных и коммуникационных технологий [4].

На сегодняшний день в Германии, согласно официальным источникам, одобрено более 60 инновационных проектов, каждый из которых получил до 200 тыс. евро финансирования. Участниками проекта являются компании, ассоциации, университеты и колледжи, а также муниципалитеты и районы.

Сельское хозяйство в Германии включает в себя крупные и мелкие хозяйства, а также фермеров, занятых полный и неполный рабочий день. Согласно позиции Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии для расширения использования цифровых технологий на практике необходимо выполнение следующих требований:

- Цифровая инфраструктура должна быть расширена и ориентирована на будущее (мобильная широкополосная технология);
- Поток данных между продуктами разных производителей должен быть улучшен;
- Должны быть обеспечены надлежащее обучение и консультационные услуги (фермеры не являются экспертами в области ИТ и нуждаются в надежной информации, которая поможет им принять решение о приобретении и использовании технологии);
- Надежность техники должна быть повышена;
- Необходимо провести дополнительные исследования преимуществ цифрового земледелия;
- Должны быть установлены правила защиты данных, безопасности данных, суверенитета данных и других условий (например, правила воздушного движения для использования дронов).

Доступ в интернет – первый шаг в развитии цифровизации АПК.

По аналогии с политикой, проводимой в Соединенных Штатах Америки, федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии уделяет большое внимание покрытию территории страны (в частности сельскохозяйственных участков) высокоскоростным интернетом.

С марта 2020 года Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) финансирует тестовые «цифровые поля» в агрохолдингах, создаваемых для апробирования различных цифровых технологий. Сейчас используются 14 «цифровых полей»: восемь в области растениеводства, три в животноводстве и три междисциплинарных опытных поля (на которых в частности апробируется использование нового стандарта мобильной широкополосной связи 5G в сельском хозяйстве). Министерство выделило средства в размере более 50 миллионов евро на следующие три года [4].

Вместе с цифровыми пробными полями Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии создало новый инструмент финансирования для использования

потенциала цифровизации в сельском хозяйстве. Эти пробные поля представляют собой цифровые тестовые поля в агрохолдингах, которые можно использовать для проведения испытаний, например, для определения того, как лучше всего использовать цифровые технологии для защиты окружающей среды, улучшения условий содержания животных, содействия сохранению биоразнообразия и снижения рабочей нагрузки. В проекте также могут принять участие стартапы.

Реализуются различные опытные решения, например создание «цифровых полей» и экспертных групп при Федеральном министерстве продовольствия и сельского хозяйства Германии, состоящие из представителей науки и бизнеса. Особое внимание уделяется вопросу развития цифровой инфраструктуры и покрытию доступным широкополосным интернетом сельской местности. В Индексе развития информационно-коммуникационных технологий Германия занимает 12 из 176 место.

Израиль

Digital Israel- это государственная национальная инициатива, направленная на использование потенциала цифровой революции для развития информационных и коммуникационных технологий в интересах ускорения экономического роста, сокращения социально- экономических разрывов и повышения эффективности, скорости и доступности правительства для граждан.

Digital Israel организует межведомственные проекты по цифровизации. Каждая новая инициатива широко обсуждается при участии представителей министерств, специалистов ИТ-индустрии и граждан, после чего запускаются пилотные проекты для апробации инновационных технологий.

Научно-исследовательский центр Вулкани занимается разработками для сельского хозяйства и состоит из шести научно- исследовательских институтов, каждый из которых специализируется в определенной области, начиная с растениеводства и разработки новейших методов защиты растений от вредителей, и заканчивая исследованиями почвы, водных ресурсов, сельскохозяйственным машиностроением и сохранностью урожая.

Технологические решения, разработанные в Израиле, стали важными вехами в мировой истории развития сельского хозяйства. Например, в 1955 израильский инженер - гидротехник Симха Блас разработал систему капельного орошения. В середине 90-х годов 20 века в исследовательских институтах Израиля под руководством профессоров Нахума Кидера и Хаима Рабиновича выведен сорт помидоров «шерри» (черри), получивший международное признание и продающийся сегодня по всему миру. Среднегодовое производство молока составляет порядка 11,5 тыс. литров на корову, что намного больше чем во многих странах мира, где производство молока также является передовым (например, в США – 9,5 тыс. литров). На современном этапе Израиль уделяет особое внимание развитию цифровых технологий в АПК [3].

Главной чертой развития цифровых технологий является междисциплинарный подход при решении проблем конкурентоспособности. Во главе инновационных исследований стоит Исследовательский центр Вулкани. В международных рейтингах цифровизации Израиль стабильно занимает высокие позиции, например в Глобальном инновационном индексе страна находится на 15 месте из 132 стран.

Компания AgriTask (ScanTask) разрабатывает программное обеспечение для сельского хозяйства и работает с крупными хозяйствами, кооперативами из сотен фермеров, и агропромышленными компаниями в более чем 30 странах.

Agritask - это комплексная платформа для сельскохозяйственных операций, разработанная для обеспечения принятия решений на основе фактического анализа массива данных сельскохозяйственного предприятия. Для этой задачи Agritask интегрирует широкий спектр агрономических технологий, инструментов и источников данных в один центр обработки данных, который анализирует входящие данные, количественно оценивает риски и выдает предупреждения, рекомендации и практические выводы. Источниками данных выступают датчики и оборудование, аэрофотоснимки, прогнозные данные и другое.

Платформа Agritask обширна и богата возможностями, но построена по модульному и гибкому принципу. Она растет вместе с потребностями клиентов и способствует более продвинутому использованию агротехнологий, делая их доступными через единую платформу.

Польша

На сегодняшний день в Польше сформирована система электронного взаимодействия между государством и сельскохозяйственным товаропроизводителем. Основные электронные услуги оказывает находящееся в ведении министерства сельского хозяйства Агентство реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (АРиМСХ).

Большая часть работы в сфере цифровизации направлена на упрощение административных процедур и сокращение бюрократических операций.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов в сотрудничестве с Министерством цифровизации сделало первый шаг к цифровизации сельского хозяйства, он заключался в создании на веб-сайте Gov.pl электронной услуги, которая позволяет фермерам подавать заявки на оценивание потери урожая от засухи. Благодаря этому больше не нужно назначать комиссии, задействовать большое количество людей, и, что немаловажно, оценка уровня потерь урожая проводится единообразно, на основе очень подробных данных, собранных Институтом почвоведения и растениеводства и Институтом экономики сельского и продовольственного хозяйства. Этот инструмент постоянно совершенствуется. Для этой цели Институт почвоведения и растениеводства использует радиолокационные данные, которые обеспечивают большую точность, чем данные наземных метеостанций [3].

Запуск «окна» принес большие преимущества - сокращение количества заполненных документов, экономия времени и т. д.

В рамках «Окна для фермера» на данный момент создано несколько сервисов. Это услуги, которые заменили существующую бумажную форму заявок на электронную:

Финансовая поддержка, субсидии:

- Заявка на оценку потерь сельскохозяйственных культур от засухи
- Заявка на оплату по площади (прямые выплаты)
- Заявка на возврат акциза, включенного в цену дизельного топлива.

Отличительной особенностью государственной политикой в сфере цифровизации АПК в Польше занимает упрощение бюрократических процедур и повышение эффективности администрирования государственных услуг с помощью применения цифровых технологий. В стране функционирует единое окно для фермеров, а также осуществляются меры государственной поддержки сельского хозяйства, косвенно влияющие на повышение уровня цифровой грамотности страны. В Индексе развития электронного правительства страна занимает 24 место из 193 стран.

Портал IRZplus - бесплатное приложение для связи с Агентством по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства, выпущенное в 2018 году для владельцев скота, которое позволяет сообщать о происшествиях с животными через Интернет, регистрировать новые племенные стада и др.. Эти уведомления поступают непосредственно в реестр идентификации и регистрации животных.

В рамках международного опыта поддержки развития цифровых технологий в агропромышленном комплексе наблюдается тенденция адресной поддержки предприятий в виде предоставления грантов. Вместе с тем, как показывает опыт передовых стран, фундаментально важным считается поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры, т.е. без современной доступной телекоммуникационной инфраструктуры невозможно концептуальное развитие цифровой отрасли в АПК. Иными словами, доступность информационных компьютерных технологий является фундаментом для построения цифровой экономики.

При этом основной составляющей развитой инфраструктуры является широкополосный доступ в Интернет, который должен удовлетворять потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей по доступным тарифам. Правительства многих стран мира рассматривают широкополосный доступ в интернет как фундаментальную основу своих программ развития. Например, Соединенные Штаты Америки финансируют из федерального бюджета проекты по расширению доступа сельского населения к интернету.

Следует отметить, что применение цифровых технологий в сельском хозяйстве способствует повышению эффективности сельскохозяйственного производства посредством принятия рациональных решений на основе анализа больших данных, а также повышению результативности государственного регулирования поддержки сельского хозяйства, в том числе для обеспечения прозрачности рынков и производственно-сбытовых цепочек.

Список литератур:

1. Абдиев М.Ж. Основные направления улучшения инновационного развития сельского хозяйства / М.Ж. Абдиев // Актуальные вопросы современной экономики. – 2023. – №4. – С. 734741.
2. Абдиев М.Ж. Состояние цифровой трансформации сельского хозяйства Кыргызской Республике в условиях интеграции / М.Ж. Абдиев, А. К. Арстанбеков, Н.Ж.Маталиева // Экономика и бизнес: теория и практика – 2024. – №10. – С. 6-8.

3. Международный опыт развития цифровизации в АПК: государственная поддержка, регулирование, практика / Департамент агропромышленной политики ЕЭК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eec.eaeunion.org>.

4. Германия определила основные направления цифровизации сельского хозяйства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fruitnews.ru/technology/65-growing/49780-germaniya-opredelila-osnovnye-napravleniya-tsifrovizatsii-selskogokhozyajstva.html>.

5. Abdiev M.Z., Toktorov K.K., Abdrakhmanov O.E., Momunov U.N., Ergeshov K.A. (2024). Ways to Improve the Innovative Development of Kyrgyz Agriculture / M.Z. Abdiev, K.K. Toktorov, O.E. Abdrakhmanov, U.N. Momunov, K.A. Ergeshov // Sustainable Development of the Agrarian Economy Based on Digital Technologies and Smart Innovations. Advances in Science, Technology & Innovation. Springer, Cham. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-51272-8_9.